

SECAGEM EM CAMADA DE ESPUMA (FOAM-MAT): CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO ANTIOXIDANTE DAS FOLHAS DA *ARRABIDAEA CHICA*

Foam-mat drying: Characterization and antioxidant evaluation of *Arrabidaea chica* leaves.

André Anderson Costa Pereira¹
Emanuelle Maria de Oliveira Paiva²
Márcia Regina da Silva Pedrini³
Humberto Neves Maia de Oliveira⁴
Gabriel Felipe de Vasconcelos Souza⁵

RESUMO

O presente estudo investigou a aplicação do método de secagem em camada de espuma, conhecido como *foam-mat*, para a secagem das folhas de *Arrabidaea chica*. Esta planta é conhecida por suas propriedades medicinais e amplamente utilizada na medicina tradicional. Dito isso, o objetivo principal deste trabalho foi avaliar a eficácia da secagem em camada de espuma utilizando agentes emulsificantes em 3 concentrações diferentes (5, 6 e 7%). As folhas foram preparadas em forma de espuma utilizando o emulsificante *Emustab*®, seguido pelo processo de secagem em estufa com circulação de ar a temperatura controlada. A análise da cinética de secagem revelou uma rápida remoção de umidade, com resultados obtidos sob condições específicas de temperaturas (50, 60 e 70°C) e tempo de banho ultrassônico (0, 5 e 10 minutos). Os produtos finais da secagem apresentaram propriedades de atividade antioxidantes e fenólicos totais em torno de 3,08 e 5,41 µmol TE/g de amostra e 48,93 e 88,62 mg EAG/g, respectivamente. Os pós, de maneira geral, apresentaram umidade inferior a 18,45%, a atividade de água em sua maioria com valores próximos ou inferiores a 0,6, e classificados como não higroscópicos ou levemente higroscópicos. Logo, identificou-se o potencial dos pós para comercialização já que em boa parte dos ensaios apresentaram atividades de água inferiores a 0,6, fatores que contribuem para a conservação do produto.

Palavras-chave: *Arrabidaea chica*; Secagem em camada de espuma; Emulsificantes naturais; Propriedades antioxidantes;

ABSTRACT

This study investigated the application of the foam-mat drying method for drying the leaves of *Arrabidaea chica*. This plant is known for its medicinal properties and is widely used in traditional medicine. Therefore, the main objective of this work was to evaluate the effectiveness of foam-mat drying using emulsifying agents at 3 different concentrations (5, 6, and 7%). The leaves were prepared in foam form using the emulsifier *Emustab*®, followed by a drying process in a circulating air oven at a controlled temperature. The analysis of the drying kinetics revealed rapid moisture removal, with results obtained under specific temperature conditions (50, 60, and 70°C) and ultrasonic bath time (0, 5, and 10 minutes). The final drying products presented antioxidant and total phenolic activity properties around 3.08 and 5.41 µmol TE/g of sample and 48.93 and 88.62 mg GAE/g, respectively. The powders, in general, presented moisture content below 18.45%, water activity mostly close to or below 0.6, and were classified as non-hygroscopic or slightly hygroscopic. Therefore, the potential for commercialization of the powders was identified, since in a good part of the tests they presented water activities below 0.6, factors that contribute to the preservation of the product.

Keywords: *Arrabidaea chica*; Foam layer drying; Natural emulsifiers; Antioxidant properties.

¹ andre.pereira.1@ufrn.br, <http://lattes.cnpq.br/7259368242506463>

² paiva.emanuelle96@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/4627490116357904>

³ marcia.pedrini@ufrn.br, <http://lattes.cnpq.br/0099275569766870>

⁴ humbertomaia209@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/7302633941782540>

⁵ gabriel.fvsouza.4@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/5612400452471658>

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o interesse por métodos de secagem eficientes e que preservem as propriedades nutricionais e bioativas de produtos vegetais têm aumentado significativamente. A secagem em camada de espuma emerge como uma técnica promissora nesse contexto, permitindo a obtenção de produtos finais em pó com alta qualidade sensorial e nutricional. Esse método, inicialmente desenvolvido nos Estados Unidos na década de 1960, utiliza uma matriz porosa de espuma para facilitar a desidratação de alimentos líquidos ou pastosos, preservando boa parte de suas características essenciais (Feitosa *et al*, 2019).

Dentre os alimentos estudados para esse processo, destacam-se os extratos vegetais ricos em compostos fenólicos, como os provenientes da planta *Arrabidaea chica Verlot*, conhecida popularmente como Crajiru. Esse vegetal, pertencente à família *Bignoniaceae* e amplamente distribuído nas regiões tropicais da América Latina, possui propriedades medicinais reconhecidas, incluindo atividade antioxidante e anti-inflamatória (Alves, 2010; Batalha, 2017).

A eficácia da secagem em camada de espuma para preservar os compostos fenólicos está associada não apenas à rápida remoção de água, mas também ao uso de tecnologias de pré-tratamento que melhoram a eficiência do processo. Entre essas tecnologias, destaca-se o pré-tratamento ultrassônico, uma técnica que utiliza ondas de alta frequência para modificar algumas propriedades físico-químicas dos materiais antes da secagem. Estudos recentes têm demonstrado que o ultrassom pode aumentar a permeabilidade dos tecidos vegetais e melhorar a eficiência da transferência de massa durante a secagem, resultando em produtos finais de melhor qualidade nutricional e sensorial (Souza, 2018; Martins, 2021).

Além dos benefícios tecnológicos, a secagem em camada de espuma também se destaca pela utilização de aditivos como emulsificantes e estabilizantes, que são fundamentais para a formação e manutenção da estrutura porosa da espuma durante o processo de secagem. Esses ingredientes não só melhoram a estabilidade das emulsões como também contribuem para a textura final e a capacidade de reidratação do produto seco (Elpídio, 2021; Gurgel *et al*, 2015).

Diante disso, o trabalho teve como objetivo investigar os efeitos do pré-tratamento ultrassônico na secagem em camada de espuma das folhas da planta *Arrabidaea chica*. Serão analisados, não apenas os aspectos tecnológicos da secagem, mas também os efeitos desse processo na preservação das propriedades da atividade antioxidante e teores fenólicos totais do material particulado obtido pós-processo de secagem. Além disso, este material foi caracterizado físico

quimicamente para avaliar sua aplicação a posteriori em produtos alimentícios que venham agregar valor e potencial terapêutico.

2 METODOLOGIA

2.1 Procedimento experimental

Para o desenvolvimento deste estudo, foram utilizadas folhas da *A. chica* obtidas no município de Natal/RN. As folhas foram colhidas no mesmo dia da secagem, ou seja, foram usadas no seu estado fresco. O fluxograma abaixo (Figura 1) ilustra o esquema dos processos para obtenção do pó da *A. chica*.

Fonte: Autoria própria (2024).

2.1.1 Pré-tratamento ultrassônico e preparo da espuma

O pré-tratamento ultrassônico utiliza ondas de alta frequência para modificar as características físicas e químicas dos alimentos antes do processo de secagem propriamente dito. As cavitações acústicas produzidas pelo ultrassom resultam na formação de microcanais e na ruptura de células, aumentando a transferência de massa do material (Silva Júnior, 2018).

Estudos recentes demonstram que o uso do ultrassom como pré-tratamento pode reduzir significativamente o tempo de secagem e melhorar a qualidade do produto final, porque as ondas ultrassônicas melhoram a transferência de massa e calor, permitindo uma secagem mais rápida e eficiente (Infante, 2021).

Em comparação com métodos convencionais de secagem, o pré-tratamento ultrassônico pode, também, preservar melhor os nutrientes e compostos bioativos, como vitaminas e antioxidantes, devido ao menor tempo de exposição ao calor (Fernandes *et al.*, 2015). Assim, a secagem em camada de espuma pré-tratada com ultrassom não apenas economiza energia, mas também resulta em produtos com maior valor nutricional.

No pré-tratamento, algumas amostras foram submetidas a banho ultrassônico de 5 a 10 minutos. Para o preparo da espuma, foram pesadas 36 g de folhas e 144 g de água destilada, cuja mistura foi submetida a homogeneização completa em liquidificador doméstico e transferida para

uma batedeira, onde foi adicionado o emulsificante *Emustab*® com concentrações de 5, 6 e 7%, seguido pelo acréscimo do estabilizante *Liga Neutra*® fixada em 1% do total da mistura. Após isso, toda a mistura foi agitada na batedeira em potência máxima por 5 minutos, e obtida a espuma (Figura 2). Esse procedimento foi repetido para cada um dos 11 ensaios realizados.

Figura 2: Espuma do extrato da *A. chica*.

Fonte: A autoria própria (2024).

2.1.2 Secagem em camada de espuma “foam-mat drying”

O método de secagem em camada de espuma necessita de um agente espumante para reduzir a tensão superficial entre o líquido e a fase gasosa. Para isso, podem ser usadas proteínas, gomas e emulsificantes. Devido à redução da tensão superficial, à estrutura porosa da espuma, bem como à grande área superficial exposta ao ar de secagem, as taxas de transferência de massa tendem a ser maiores em relação ao alimento sólido, resultando em um menor tempo de desidratação (Benković *et al.*, 2019; Franco *et al.*, 2017).

A secagem em camada de espuma apresenta diversas vantagens em relação a outros métodos de desidratação de materiais líquidos ou pastosos. Além disso, permite o uso de temperaturas mais brandas, o que ajuda a preservar o valor nutricional, a cor e o sabor do alimento, tornando-o adequado para produtos sensíveis ao calor, viscosos e com alta concentração de açúcar. O produto obtido é de alta qualidade, com um bom índice de reidratação, podendo ser comparado aos produtos resultantes da secagem por liofilização e a vácuo (Fellows, 2000; Francis, 2000).

A espuma foi levada a uma bandeja de alumínio, que foi inserida em uma estufa com circulação de ar em diferentes temperaturas (50, 60 e 70 °C). A cada 10 minutos a bandeja foi retirada para registro da massa da espuma residual e acompanhamento da cinética de secagem. Esse processo foi finalizado quando a massa deixou de variar. Em seguida, o material seco foi removido da bandeja, acondicionado em sacos plásticos e embalados com papel alumínio, e guardados em refrigerador para posterior realização de análises.

2.1.3 Planejamento experimental

Na Tabela 1 é apresentado o planejamento fatorial do tipo $2^3 + 3$ pontos centrais, ao qual foi seguido para realização dos ensaios de secagem. Os níveis de temperatura variaram entre 50 e 70 °C. Os de pré-tratamento ultrassônico variaram entre 0 e 10 minutos. Já as quantidades de *Emustab*® variaram entre 5 e 7%.

Tabela 1: Matriz experimental para os ensaios de secagem em camada de espuma.

Ensaio	Temperatura (°C)	Ultrassom (min)	<i>Emustab</i> (%)
1	50	0	5
2	50	0	7
3	70	0	5
4	70	0	7
5	60	5	6
6	60	5	6
7	60	5	6
8	50	10	5
9	50	10	7
10	70	10	5
11	70	10	7

Fonte: Autoria própria (2024).

2.2 Análises da espuma

2.2.1 Densidade das folhas in natura e da espuma

Para encontrar a densidade das folhas, as amostras foram trituradas e usadas para preencher o volume de provetas de 30 mL, as quais, em seguida, foram pesadas na balança de precisão. Preenchendo as provetas com espuma, também foi possível encontrar a sua densidade. Estes procedimentos foram realizados em triplicata. Com as informações de massa e volume, as densidades foram calculadas utilizando a Equação 1:

$$\rho = \frac{m}{V} \quad \text{Eq. 1}$$

Em que: ρ (g/mL) é a densidade das folhas, m (g) é a massa e V (mL) é o volume.

2.2.2 Expansão

A expansão foi calculada a partir da Equação 3 que relaciona a densidade da espuma com a densidade da folha:

$$\text{Expansão (\%)} = \frac{\left(\frac{1}{\rho_{\text{espuma}}}\right) - \left(\frac{1}{\rho_{\text{folha}}}\right)}{\left(\frac{1}{\rho_{\text{folha}}}\right)} \quad \text{Eq. 2}$$

Em que: ρ_{espuma} (g/mL) é a densidade da espuma e ρ_{folha} (g/mL) é a densidade da folha.

2.3 Caracterização dos pós

2.3.1 Atividade de água (aw)

A atividade de água foi medida utilizando o equipamento *Aqualab* (SERIE 3TE, Brasil) utilizando amostras de 1 g de pó, em triplicata.

2.3.2 Higroscopicidade

A análise foi feita em duplicata para cada amostra e seguiu a metodologia descrita por Moura (2011). A higroscopicidade foi calculada a partir da Equação 4.

$$\text{Higroscopicidade (\%)} = \frac{m_f - m_i}{m_i} \quad \text{Eq. 2}$$

Em que a higroscopicidade (%) representa 1 g de umidade absorvida por 100 g de matéria seca; m_i (g) e m_f (g) representam a massa da amostra antes e depois do procedimento. A classificação de higroscopicidade é feita de acordo com a Tabela 2.

Tabela 2: Classificação da higroscopicidade.

Não higroscópico	<10%
Levemente higroscópico	10,1% - 15%
Higroscópico	15,1% - 20%
Muito higroscópico	20,1% - 25%
Extremamente higroscópico	>25%

Fonte: *GEA Niro Research Laboratory* (2024).

2.3.3 Sólidos solúveis totais

Os sólidos solúveis foram determinados em amostras à temperatura ambiente (25 °C) diretamente em refratômetro de bancada (*ATAGO, Smart-1*), com equipamento calibrado com água destilada, sendo os resultados expressos em °Brix. Cada uma das amostras foi realizada em triplicata.

2.3.4 Preparação do extrato

Foi utilizada a metodologia de Farasat *et al.* (2014) com adaptações. A princípio, foi preparada uma solução 80% de metanol. Em seguida, foi pesado 0,6 g de cada um dos pós em diferentes erlenmeyers, e em cada um deles adicionou-se 18 mL da solução metanólica. Foram levadas as amostras para banho ultrassônico por 20 minutos e, posteriormente, colocadas no *shaker* com agitação a 1500 rpm por 30 minutos. Após isso, foram colocadas na centrífuga por 10 minutos e foram filtradas à vácuo para obtenção do extrato, que foi armazenado a 4 °C até a execução das análises.

2.3.5 Teor fenólico total

Para análise de fenólicos totais contidos na amostra, foi utilizada a metodologia de Singleton *et al.* (1999), na microplaca com o reagente *Folin Ciocalteu*. A análise foi feita em quadruplicata

para cada amostra. Ao final, foi feita a leitura de absorvância a 765 nm em leitor de microplacas. Os cálculos foram realizados com base na curva de calibração elaborada com diferentes concentrações de ácido gálico, variando de 0 a 250 mg/L.

2.3.6 Determinação da atividade antioxidante (DPPH)

Para a análise de atividade antioxidante foi utilizada a metodologia por Bobo-Garcia *et al.* (2015), na microplaca de 96 poços com o reagente 1,1-difenil-2-picril-hidrazil (DPPH). Os cálculos foram realizados com base na curva de calibração elaborada com diferentes concentrações de Trolox, variando de 0 a 500 µM.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Cinética de secagem

Em todas as curvas cinéticas de secagem, é possível observar que, inicialmente, a quantidade de água no material diminui a uma taxa constante e, em seguida, essa taxa começa a decrescer até que o material atinge a umidade de equilíbrio, momento em que a taxa se torna nula. Comparando as curvas, a uma mesma temperatura fixa de 50 °C, facilmente percebe-se a influência do pré-tratamento ultrassônico na velocidade de secagem em relação às curvas (Gráfico 1).

Gráfico 1: Curvas de secagem para as temperaturas de 50°C e tempos de pré-tratamento ultrassônico diferentes (0 e 10 minutos).

Fonte: Autoria própria (2024).

Conforme de la Fuente-Blanco *et al.* (2006), tal fato é explicado pelo ultrassom ser capaz de afetar a estrutura celular da planta, tornando a difusão de água nos tecidos do material mais fácil,

favorecendo a secagem. Esse comportamento também é visto para as outras temperaturas, de 60 e 70 °C (Gráficos 2 e 3, respectivamente).

Gráfico 2: Curvas de secagem para a temperatura de 60°C.

Fonte: Autoria própria (2024).

Gráfico 3: Curvas de secagem para a temperatura de 70°C.

Fonte: Autoria própria (2024).

3.2 Análise da espuma

A densidade média da folha in natura apresentou valor médio de 0,736 g/mL. Quando transformada em espuma com *Emustab*®, as amostras obtiveram valores de densidade que variaram

de 0,166 e 0,265 g/mL. Essa redução drástica na densidade é esperada, pois a incorporação de ar durante a formação da espuma reduz a quantidade de massa por unidade de volume (Belitz *et al.*, 2009). Estudos similares indicam que emulsificantes como o Emustab®, que contém mono e diglicerídeos de ácidos graxos, são eficazes na redução da densidade da espuma devido à estabilização das bolhas de ar incorporadas (Damodaran *et al.*, 2008).

Calculando a expansão, os resultados apresentaram uma variação de 265 a 484%. Leite *et al.* (2018) encontrou valores relativamente próximos (entre 370 e 480%) na secagem da Hortelã-da-folha-miúda (*Mentha Crispa*), o que demonstra acréscimo na incorporação de ar, aumentando o volume da mistura inicial. A eficácia da expansão pode ser atribuída à capacidade do Emustab® de reduzir a tensão superficial e formar uma matriz estável ao redor das bolhas de ar, prevenindo sua coalescência e colapso.

3.4 Caracterização dos pós

Os valores das análises de atividade de água, higroscopicidade e sólidos solúveis totais obtidos nas 11 condições estão elencados na Tabela 3.

Tabela 3: Resultados das análises de atividade de água (A_w), umidade, higroscopicidade e sólidos solúveis do pó da *A. chica*.

Ensaio	A_w	Higroscopicidade (%)	°Brix
1	0,755 ± 0,011	11,25	3,30 ± 0,042
2	0,855 ± 0,010	5,86	3,54 ± 0,021
3	0,563 ± 0,008	8,08	3,06 ± 0,059
4	0,449 ± 0,023	10,00	3,61 ± 0,030
5	0,621 ± 0,017	5,55	3,41 ± 0,139
6	0,531 ± 0,024	9,76	3,98 ± 0,106
7	0,548 ± 0,006	13,81	3,54 ± 0,021
8	0,683 ± 0,001	5,00	3,67 ± 0,015
9	0,857 ± 0,004	8,00	3,54 ± 0,021
10	0,358 ± 0,003	10,25	3,38 ± 0,055
11	0,366 ± 0,022	10,75	3,08 ± 0,048

Fonte: Autoria própria (2024).

Como observado, os ensaios a 60 e 70 °C obtiveram resultados abaixo de 0,6 para atividade de água, o que está em consonância com o encontrado por Oliveira *et al.* (2020) na secagem da folha da gravioleira (*Annona muricata* Linn). Segundo Celestino (2010), em valores inferiores ou próximos a 0,6 há pouco ou nenhum crescimento microbiano, o que indica condições adequadas para conservação e armazenamento. Já os ensaios a 50 °C obtiveram os maiores valores de atividade de água, provavelmente por serem os de temperatura mais baixa.

Quanto à higroscopicidade, todos os ensaios são considerados não ou levemente higroscópicos, uma vez que possuem resultados abaixo de 15%, de acordo com os padrões estabelecidos por *GEA Niro Research Laboratory* (2024). Isso significa que os pós não têm facilidade em absorver água de um ambiente úmido. Estudos realizados por Ali *et al.* (2017) sobre a higroscopicidade de folhas de moringa relatam valores entre 7 e 15%, os quais são comparáveis à faixa observada para *A. chica*, sugerindo que ambas as folhas possuem características semelhantes de absorção de umidade.

A análise de sólidos solúveis indica que as folhas da *A. chica* apresentaram valores entre 3,06 e 3,98 °Brix, ou seja, poucas variações foram verificadas entre os ensaios. Resultados semelhantes foram encontrados por Leite *et al.* (2018) na secagem da hortelã-da-folha-miúda (*Mentha crispa*), onde também houve pouca variação entre os valores médios de sólidos solúveis totais. A manutenção dos valores de sólidos solúveis na faixa de 3 °Brix indica que os compostos solúveis presentes nas folhas da *A. chica* são termicamente estáveis nas faixas de temperatura utilizadas. Isso significa que esses compostos não são degradados ou volatilizados durante o processo de secagem a essas temperaturas.

3.5 Compostos fenólicos totais

Nesse estudo, os compostos fenólicos totais (CFT) variaram de 1,69 a 4,32 mg equivalente de ácido gálico (EAG)/g de amostra, cujos resultados foram calculados com base na curva de calibração de ácido gálico para fenólicos totais de $y = 0,0067x + 0,1885$, com $R^2 = 0,9977$.

Santos (2015), na análise de fenólicos, realizou extração da *A. chica* (previamente desidratada) com 5 g da folha com 150 mL de ácido cítrico, e obteve resultados entre 48,93 e 88,62 mg EAG/g, enquanto no presente trabalho esses resultados foram bem inferiores, com a utilização de metanol. Como Santos (2015) utilizou sistemas a vácuo no armazenamento dos extratos, esse pode ser um fato crucial na diferença observada nos valores dos compostos bioativos. Além disso, a exposição à luminosidade também é um dos fatores capazes de degradar esses compostos.

3.6 Atividade antioxidante (DPPH)

Os dados de atividade antioxidante variaram em intervalos de 3,08 e 5,41 $\mu\text{mol TE/g}$ de amostra, cujos resultados foram calculados com base na curva de calibração de $y = 0,1511x + 0,5683$, com $R^2 = 0,997$.

Oliveira *et al.* (2020) obteve valores superiores do pó da folha da gravioleira, os quais variaram entre 90,00 e 121,07 $\mu\text{mol TE/g}$ de amostra. Uma possível explicação está na diferença da

preparação do extrato em cada trabalho. Outra justificativa pode estar nas características termossensíveis inerentes a cada composto fenólico das folhas analisadas (Lim; Murtijaya, 2007).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo revelou que a secagem em camada de espuma pode ser eficaz na extração de pós da *A. chica*. Os dados experimentais indicaram que as temperaturas mais altas e o pré-tratamento aceleraram a taxa de secagem, corroborando com o esperado de que o ultrassom facilita a difusão de água nos tecidos vegetais. A temperatura de 70°C com pré-tratamento ultrassônico de 10 minutos proporcionou os melhores resultados em termos de atividade de água, alcançando valores próximos a 0,4, o que é considerado aceitável para a preservação de alimentos. Sendo assim, recomenda-se continuar explorando diferentes combinações de temperatura de secagem e tempo de pré-tratamento ultrassônico para melhorar ainda mais a eficiência do processo.

Os pós obtidos apresentaram baixa higroscopicidade, o que indica que pós extraídos da *Arrabidaea chica* têm pouca tendência a absorver umidade do ambiente, contribuindo para sua estabilidade durante o armazenamento. Os valores de sólidos solúveis totais não apresentaram diferenças significativas.

Os resultados para compostos fenólicos totais (CFT) e a capacidade antioxidante medida pelo DPPH mostraram uma quantidade significativamente menor comparado a outros trabalhos. Isso pode ser explicado por técnicas de armazenamento não utilizadas, como embalagem a vácuo, submetendo as amostras a exposição ao ar e à luz, promovendo degradação oxidativa e térmica dos compostos fenólicos. Dada significativa perda de compostos fenólicos totais, e a consequente baixa da atividade antioxidante, faz-se necessário explorar outras técnicas de secagem, como também aprimorar as técnicas de armazenamento com o objetivo de preservar as propriedades bioativas da folha da *Arrabidaea chica*.

REFERÊNCIAS

Ali, M. A. *et al.* Processing of Moringa leaves as natural source of nutrients by optimization of drying and grinding mechanism. **Journal of Food Process Engineering**, v. 40, n. 6, e12583; dez. 2017.

Alves, M. S. M. *et al.* Análise farmacognóstica das folhas de *Arrabidaea chica* (Humb. & Bonpl.) B. Verl., Bignoniaceae. **Revista brasileira de farmacognosia**, v. 20, p. 215-221; mai. 2010.

Batalha, A. D. S. J. **Ação da *Arrabidaea chica* Verlot (Bignoniaceae) sobre o envelhecimento celular**. 2017. 84 f. Dissertação (Mestrado em Imunologia Básica e Aplicada), Pós-graduação em Imunologia Básica e Aplicada - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2017.

Belitz, H. D.; Grosch, W.; Schieberle, P. **Food Chemistry**. Berlin: Springer, 2009.

Benković, M. *et al.* Optimization of the foam mat drying process for production of cocoa powder enriched with peppermint extract. **LWT - Food Science and Technology**, v. 115, 108440; nov. 2019.

Bobo-Garcia, G. *et al.* Intra-laboratory validation of microplate methods for total phenolic content and antioxidant activity on polyphenolic extracts, and comparison with conventional spectrophotometric methods. **Journal of the Science of Food and Agriculture**, v. 95, n. 1, p. 204-209; jan. 2015.

Celestino, S. M. C. **Princípios de Secagem de Alimentos**. Planaltina: Embrapa Cerrados, 2010.

Damodaran, S.; Parkin, K. L.; Fennema, O. R. **Fennema's Food Chemistry**. 4^a ed. Boca Raton: CRC Press, 2008.

De La Fuente-Blanco, S. *et al.* Food drying process by power ultrasound. **Ultrasonics**, v. 44, p. e523-e527; dez. 2006.

Elpídio, C. M. A. **Secagem da ameixa pelo método de camada de espuma: otimização dos parâmetros e caracterização do produto**. 2021. 200 f. Tese (Doutorado em Engenharia Química) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2020.

Feitosa, B. F. *et al.* Cinética de secagem dos resíduos da agroindústria processadora de polpa de frutas. **Energia na Agricultura**, v. 34, n. 01, p. 134-141; mar. 2019.

Fernandes, F. A. N. *et al.* **Secagem de maçãs utilizando secagem a ar assistida por ultra-som**. In: Congresso Brasileiro de Sistemas particulados, 35, 2015, São Carlos. Anais... São Carlos: Blucher Chemical Engineering Proceedings, 2015. p. 1416-1423.

Fellows, P. **Food Processing Technology: Principles and Practice**. 2^a ed. Cambridge: Woodhead Publishing Ltd, 2000.

Francis, F. J. **Encyclopedia of Food Science and Technology**. 2^a ed. Danvers: John Wiley & Sons, 2000.

Franco, T. S. *et al.* Effect of process parameters on foam mat drying kinetics of yacon (*Smallanthus sonchifolius*) and thin-layer drying modeling of experimental data. **Journal of Food Process Engineering**, v. 40, n. 1, p. 1-10; feb. 2017.

GEA NIRO RESEARCH LABORATORY. **GEA Niro analytical methods for dry milk products: Method A 14 a – Hygroscopicity**. 2024. Disponível em: <https://www.gea.com/en/products/dryers-particle-processing/spray-dryers/spray-dryer-efficiency-quality/analytical-methods-dry-milk-products/>. Acessado em: 15 jan. 2024.

Gurgel, C. E. M. R. *et al.* **Secagem da polpa de graviola (*Annona muricata* L.) em camada de espuma: Avaliação dos parâmetros de secagem**. In: Congresso Brasileiro de Sistemas particulados, 35, 2015, São Carlos. Anais... São Carlos: Blucher Chemical Engineering Proceedings, 2015. p. 1796-1805.

Infante, R. A. **Efeito sobre as características estruturais e nutricionais da utilização do ultrassom como pré-tratamento da secagem de batata-doce (*Ipomoea batatas*) biofortificada, cultivar Beauregard**. 2021. 72 f. Tese (Doutorado em Nutrição) – Programa de Pós-Graduação em Nutrição, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2021.

Leite, A. C. N. *et al.* Kinetics of drying in a *Mentha crispa* foam layer and adjustment of mathematical models. **Revista Engenharia na Agricultura**, v. 31, p. 1-18; mar. 2023.

Lim, Y. Y.; Murtijaya, J. Antioxidant properties of *Phyllanthus amarus* extracts as affected by different drying methods. **LWT - Food Science and Technology**, v. 40, n. 9, p. 1664-1669; nov. 2007.

Martins, A. F. L. **Efeito do etanol e ultrassom como pré-tratamento na secagem convectiva de batata yacon (*Smallanthus sonchifolia*)**. 2021. 94 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa. 2021.

Oliveira, B. F. D. *et al.* Modelagem matemática da cinética de secagem em camada de espuma da folha da gravioleira (*Annona muricata* Linn) e caracterização do pó obtido. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 4, e10942811; mar. 2020.

Santos, R. P. **Extração, caracterização e avaliação bioativa do extrato de *Arrabidaea chica***. 2015. 89 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) – Programa de Pós-Graduação de Engenharia Química, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2015.

Silva Júnior, E. V. **Secagem de mamão assistida de ultrassom e vácuo**. 2018. 101 f. Dissertação (Mestrado em Nutrição) – Programa de Pós-Graduação em Nutrição, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2018.

Singleton, V. L.; Orthofer, R.; Lamuela-Raventós, R. M. [14] Analysis of total phenols and other oxidation substrates and antioxidants by means of folin-ciocalteu reagent. *In*: Packer, L. **Methods in enzymology**, v. 299. Cambridge: Academic press, 1999. p. 152-178.

Souza, A. F. **Secagem de fatias de maçã pré-tratadas com ultrassom**. 2018. 46 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola) – Programa de pós-Graduação em Engenharia Agrícola, Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2018.